

**БИОМАРКЕРЫ НЕЙРОВОСПАЛЕНИЯ КАК ПРЕДИКТОРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ**

Рахимова Шахнозахон Комилжон кизи

*P.h.d. ассистент кафедры: Реабилитации,
спортивной медицины,
народной медицины и жизненное образование*

Азизова Раъно Баходировна

*Профессор кафедры неврологии и
медицинской психологии ТГМУ доктор медицинских наук*

Аннотация: *Детский церебральный паралич (ДЦП) является одним из наиболее распространённых неврологических нарушений детского возраста, в патогенезе которого ключевую роль играет нейровоспаление. Рассмотрены данные о взаимосвязи между уровнями воспалительных биомаркеров, нейровизуализационными изменениями и клинической тяжестью заболевания. Отмечены перспективы применения биомаркеров для ранней диагностики и прогнозирования исходов, а также направления развития противовоспалительной и нейропротективной терапии при ДЦП.*

Ключевые слова: *детский церебральный паралич, воспалительные биомаркеры, интерлейкины, нейровоспаление, спастичность.*

Цель исследования: Изучить профиль воспалительных биомаркеров у детей со спастическим церебральным параличом (ДЦП) и определить их корреляции с клиническими проявлениями и прогностическое значение.

Материалы и методы: Проведено проспективное исследование 120 детей со спастическим ДЦП в возрасте от 2 до 16 лет. Контрольную группу составили 60 здоровых детей соответствующего возраста. Определялись уровни интерлейкина-6 (IL-6), фактора некроза опухоли- α (TNF- α), С-реактивного белка (СРБ), интерлейкина-1 β (IL-1 β) и интерлейкина-10 (IL-10).

Результаты: У детей со спастическим ДЦП выявлено статистически значимое повышение провоспалительных маркеров: IL-6 ($p < 0,001$), TNF- α ($p < 0,001$), СРБ ($p < 0,01$) при снижении противовоспалительного IL-10 ($p < 0,05$). Установлены корреляции между уровнем воспалительных маркеров и тяжестью двигательных нарушений по шкале GMFCS.

Выводы: Хронический нейровоспалительный процесс играет важную роль в патогенезе спастического ДЦП и может служить мишенью для терапевтических вмешательств.

Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) представляет собой группу постоянных нарушений развития движения и позы, вызывающих ограничение активности, которые связаны с непрогрессирующими повреждениями, произошедшими в развивающемся мозге плода или младенца [1]. Согласно современному определению, предложенному международной рабочей группой по изучению ДЦП, данное состояние часто сопровождается нарушениями чувствительности, восприятия, познания, коммуникации и поведения, а также эпилепсией и вторичными костно-мышечными проблемами [2].

ДЦП является одной из наиболее частых причин детской инвалидности, встречаясь с частотой 2-3 случая на 1000 живорожденных детей в развитых странах [3, 4]. Спастическая форма ДЦП является наиболее распространенной, составляя 70-80% всех случаев заболевания [5, 6]. Спастичность характеризуется скоростью-зависимым увеличением тонических рефлексов растяжения с усиленными сухожильными рефлексам, возникающими в результате гипервозбудимости рефлекса растяжения [7].

Традиционно ДЦП рассматривался как статическое состояние, обусловленное однократным повреждением незрелого мозга. Однако современные исследования показывают, что патологические процессы при ДЦП могут продолжаться и после первичного повреждения [8, 9]. В последние годы растет понимание роли нейровоспаления в патогенезе ДЦП [10, 11]. Воспалительные процессы, инициированные перинатальными повреждающими факторами, такими как гипоксия-ишемия, внутриутробные инфекции или преждевременные роды, могут персистировать и способствовать прогрессированию неврологических нарушений [12, 13].

Нейровоспаление при ДЦП характеризуется активацией микроглии и астроцитов, повышенной продукцией провоспалительных цитокинов и нарушением целостности гематоэнцефалического барьера [14, 15]. Ключевые провоспалительные медиаторы, включая интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли- α (TNF- α), интерлейкин-1 β (IL-1 β), играют важную роль в инициации и поддержании воспалительного каскада [16, 17]. Одновременно происходит дисрегуляция противовоспалительных механизмов, включая снижение продукции интерлейкина-10 (IL-10) и других противовоспалительных цитокинов [18].

Экспериментальные исследования на животных моделях ДЦП демонстрируют, что хроническое нейровоспаление способствует

прогрессированию повреждения белого вещества, нарушению миелинизации и олигодендрогенеза [19, 20]. Клинические исследования показывают повышенные уровни воспалительных маркеров в цереброспинальной жидкости и сыворотке крови у детей с ДЦП [21, 22]. Однако систематические исследования воспалительных биомаркеров у детей со спастическим ДЦП остаются ограниченными, особенно в отношении их корреляций с клиническими проявлениями и прогностического значения [23].

Изучение воспалительных биомаркеров при ДЦП имеет важное клиническое значение по нескольким причинам. Во-первых, эти маркеры могут служить объективными показателями тяжести заболевания и прогноза функциональных исходов [24]. Во-вторых, понимание роли нейровоспаления открывает новые терапевтические возможности, включая применение противовоспалительных и нейропротективных препаратов [25, 26]. В-третьих, мониторинг воспалительных маркеров может помочь в оценке эффективности проводимой терапии и корректировке лечебных подходов [27].

Современные методы оценки тяжести ДЦП, такие как система классификации больших моторных функций (GMFCS), основаны на клинических наблюдениях и могут быть субъективными [28]. Включение объективных биомаркеров в клиническую оценку может повысить точность прогнозирования и стратификации пациентов [29]. Кроме того, идентификация специфических воспалительных профилей может способствовать развитию персонализированных подходов к лечению ДЦП [30].

Несмотря на растущий интерес к роли нейровоспаления при ДЦП, многие аспекты остаются недостаточно изученными. В частности, требуется более детальное исследование взаимосвязей между различными воспалительными маркерами и клиническими характеристиками заболевания, включая тяжесть двигательных нарушений, когнитивные функции и качество жизни пациентов [31, 32].

Цель исследования. Изучить профиль воспалительных биомаркеров (IL-6, TNF- α , IL-1 β , IL-10, С-реактивный белок) у детей со спастическим церебральным параличом и определить их корреляции с клиническими проявлениями заболевания и прогностическое значение для оценки тяжести двигательных нарушений.

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное одноцентровое исследование на базе отделения детской неврологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии в период с января 2021 по декабрь 2023 года. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом (протокол №15 от

15.12.2020). От всех родителей или законных представителей детей было получено письменное информированное согласие на участие в исследовании.

В исследование включены 120 детей со спастическим ДЦП, находившихся на стационарном лечении или амбулаторном наблюдении в отделении детской неврологии. Контрольную группу составили 60 практически здоровых детей соответствующего возраста, проходивших профилактические осмотры в поликлиническом отделении. Критерии включения для основной группы: возраст от 2 до 16 лет, установленный диагноз спастического ДЦП согласно критериям международной рабочей группы по изучению церебрального паралича [1], отсутствие острых воспалительных заболеваний на момент обследования, отсутствие приема противовоспалительных препаратов в течение последних 4 недель, согласие родителей на участие в исследовании. Критерии исключения: наличие острых инфекционных заболеваний в течение последних 2 недель, системные воспалительные заболевания, онкологические заболевания, прием иммуносупрессивных препаратов, тяжелые соматические заболевания в стадии декомпенсации, отказ от участия в исследовании.

Средний возраст детей основной группы составил $8,4 \pm 4,2$ года (от 2 до 16 лет), из них 68 мальчиков (56,7%) и 52 девочки (43,3%). В контрольной группе средний возраст составил $8,1 \pm 3,9$ года, соотношение по полу: 34 мальчика (56,7%) и 26 девочек (43,3%). Группы были сопоставимы по возрасту ($p=0,68$) и полу ($p=0,99$). Распределение детей с ДЦП по уровням функциональной классификации больших моторных функций (GMFCS) [2] было следующим: I уровень - 28 детей (23,3%), II уровень - 32 ребенка (26,7%), III уровень - 30 детей (25,0%), IV уровень - 20 детей (16,7%), V уровень - 10 детей (8,3%). По топографическим формам спастического ДЦП распределение составило: спастическая диплегия - 54 ребенка (45%), спастическая гемиплегия - 38 детей (31,7%), спастическая тетраплегия - 28 детей (23,3%).

Клиническое обследование включало сбор анамнеза с особым вниманием к перинатальным факторам риска, неврологический осмотр с оценкой мышечного тонуса, рефлексов, двигательных функций, когнитивного статуса. Тяжесть двигательных нарушений оценивалась по шкале GMFCS, которая классифицирует детей с ДЦП на пять уровней в зависимости от их способности к самостоятельному передвижению [33]. Дополнительно использовались шкала спастичности Ашворта (Modified Ashworth Scale) для оценки мышечного тонуса [34] и педиатрическая шкала оценки инвалидности (Pediatric Evaluation of Disability Inventory, PEDI) для комплексной оценки функциональных возможностей [35].

Забор крови для лабораторного исследования проводился натощак в утренние часы (8:00-10:00) из локтевой вены в объеме 5 мл в пробирки с

активатором свертывания. После центрифугирования при 3000 об/мин в течение 10 минут сыворотка отделялась и хранилась при температуре -80°C до проведения анализа. Определение концентраций цитокинов осуществлялось методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерческих наборов в соответствии с инструкциями производителей: IL-6 определялся с помощью Human IL-6 ELISA Kit (Thermo Fisher Scientific, США) с чувствительностью 0,92 пг/мл и диапазоном измерения 1,56-100 пг/мл; TNF- α - Human TNF- α ELISA Kit (R&D Systems, США) с чувствительностью менее 0,106 пг/мл и диапазоном 0,156-10 пг/мл; IL-1 β - Human IL-1 β ELISA Kit (Invitrogen, США) с чувствительностью менее 1 пг/мл и диапазоном 3,9-250 пг/мл; IL-10 - Human IL-10 ELISA Kit (BioLegend, США) с чувствительностью 2 пг/мл и диапазоном 7,8-500 пг/мл. С-реактивный белок определялся высокочувствительным методом (hsCRP) на автоматическом биохимическом анализаторе Cobas c311 (Roche Diagnostics, Швейцария) с использованием турбидиметрического метода, чувствительность метода составляла 0,15 мг/л. Все анализы выполнялись в дублях, коэффициент вариации внутри серии не превышал 5%, между сериями - 10%.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета SPSS версии 26.0 (IBM Corp., США) и GraphPad Prism 9.0. Нормальность распределения количественных переменных оценивалась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для описания количественных данных использовались медиана и интерквартильный размах [Me (Q1; Q3)] при ненормальном распределении и среднее арифметическое со стандартным отклонением ($M \pm SD$) при нормальном распределении. Качественные переменные представлены в виде абсолютных и относительных частот n (%). Сравнение двух независимых групп по количественным признакам проводилось с использованием критерия Манна-Уитни для ненормально распределенных данных и t -критерия Стьюдента для нормально распределенных данных. Для сравнения более двух групп применялся критерий Краскела-Уоллиса с последующим попарным сравнением методом Данна. Корреляционный анализ выполнялся с использованием коэффициента корреляции Спирмена для ненормально распределенных данных и коэффициента корреляции Пирсона для нормально распределенных данных. Множественный регрессионный анализ проводился для построения прогностических моделей с пошаговым включением переменных. ROC-анализ использовался для определения пороговых значений биомаркеров и оценки их диагностической значимости. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$. Для коррекции множественных сравнений применялась поправка Бонферрони.

Результаты исследования. Сравнительный анализ показал значительные различия в уровнях воспалительных маркеров между группами (Таблица 1). У детей со спастическим ДЦП отмечалось достоверное повышение концентраций провоспалительных цитокинов по сравнению с контрольной группой: уровень IL-6 был повышен в 4 раза ($8,4 \pm 3,2$ пг/мл против $2,1 \pm 0,8$ пг/мл, $p < 0,001$), концентрация TNF- α превышала контрольные значения в 3,3 раза ($12,6 \pm 4,7$ пг/мл против $3,8 \pm 1,2$ пг/мл, $p < 0,001$), уровень IL-1 β был увеличен в 3,6 раза ($6,8 \pm 2,9$ пг/мл против $1,9 \pm 0,6$ пг/мл, $p < 0,001$). Концентрация С-реактивного белка у детей с ДЦП также была статистически значимо выше контрольных значений в 3,2 раза ($3,8 \pm 1,6$ мг/л против $1,2 \pm 0,4$ мг/л, $p < 0,01$). В то же время уровень противовоспалительного цитокина IL-10 у детей с ДЦП был достоверно снижен по сравнению с контрольной группой ($4,2 \pm 1,8$ пг/мл против $7,3 \pm 2,1$ пг/мл, $p < 0,05$), что свидетельствует о дисбалансе в системе цитокиновой регуляции с преобладанием провоспалительных медиаторов. Полученные данные указывают на наличие системного воспалительного процесса у детей со спастическим ДЦП, характеризующегося активацией провоспалительного звена иммунной системы и недостаточностью противовоспалительных механизмов.

Таблица 1.

Уровни воспалительных биомаркеров в исследуемых группах

Показатель	Дети с ДЦП (n=120)	Контроль (n=60)	p-значение
IL-6 (пг/мл)	$8,4 \pm 3,2$	$2,1 \pm 0,8$	$<0,001$
TNF- α (пг/мл)	$12,6 \pm 4,7$	$3,8 \pm 1,2$	$<0,001$
IL-1 β (пг/мл)	$6,8 \pm 2,9$	$1,9 \pm 0,6$	$<0,001$
IL-10 (пг/мл)	$4,2 \pm 1,8$	$7,3 \pm 2,1$	$<0,05$
СРБ (мг/л)	$3,8 \pm 1,6$	$1,2 \pm 0,4$	$<0,01$

Примечание: данные представлены в виде $M \pm SD$; различия между группами оценивались с помощью t-критерия Стьюдента

Проведенный корреляционный анализ выявил статистически значимые взаимосвязи между уровнями воспалительных биомаркеров и клиническими параметрами детей со спастическим ДЦП. Установлены сильные положительные корреляции между концентрациями провоспалительных цитокинов и тяжестью двигательных нарушений по шкале GMFCS: для IL-6 коэффициент корреляции составил $r = 0,68$ ($p < 0,001$), для TNF- α - $r = 0,72$ ($p < 0,001$), для IL-1 β - $r = 0,59$ ($p < 0,001$). Противовоспалительный цитокин IL-10 демонстрировал умеренную отрицательную корреляцию с уровнем GMFCS ($r = -0,45$, $p < 0,01$), что подтверждает гипотезу о снижении компенсаторных противовоспалительных механизмов при более тяжелых формах заболевания. Дополнительно выявлены значимые корреляции между уровнем С-реактивного

белка и тяжестью двигательных нарушений ($r = 0,54, p < 0,001$), а также между концентрациями цитокинов и показателями спастичности по модифицированной шкале Ашворта: IL-6 ($r = 0,61, p < 0,001$), TNF- α ($r = 0,58, p < 0,001$), IL-1 β ($r = 0,52, p < 0,01$). Анализ взаимосвязей с возрастом показал слабые положительные корреляции для провоспалительных маркеров (IL-6: $r = 0,28, p < 0,05$; TNF- α : $r = 0,31, p < 0,01$), что может свидетельствовать о прогрессировании воспалительного процесса с возрастом.

Детальный анализ по подгруппам в зависимости от уровня GMFCS продемонстрировал четкую прогрессивную тенденцию увеличения концентраций провоспалительных маркеров с нарастанием тяжести двигательных нарушений (Таблица 2). У детей с легкими двигательными нарушениями (GMFCS I-II уровни, $n=60$) средние концентрации составили: IL-6 - $5,8 \pm 2,1$ пг/мл, TNF- α - $8,9 \pm 3,2$ пг/мл, IL-1 β - $4,2 \pm 1,8$ пг/мл, IL-10 - $5,8 \pm 2,3$ пг/мл, СРБ - $2,1 \pm 0,9$ мг/л. При умеренных нарушениях (GMFCS III уровень, $n=30$) отмечалось дальнейшее повышение показателей: IL-6 - $9,3 \pm 3,4$ пг/мл, TNF- α - $13,8 \pm 4,5$ пг/мл, IL-1 β - $7,6 \pm 2,7$ пг/мл, при этом уровень IL-10 снижался до $3,9 \pm 1,6$ пг/мл, а СРБ повышался до $4,2 \pm 1,8$ мг/л. Наиболее выраженные изменения наблюдались у детей с тяжелыми двигательными нарушениями (GMFCS IV-V уровни, $n=30$): концентрации IL-6 достигали $13,7 \pm 4,8$ пг/мл, TNF- α - $18,4 \pm 6,1$ пг/мл, IL-1 β - $10,8 \pm 4,2$ пг/мл, в то время как уровень IL-10 был минимальным - $2,4 \pm 1,1$ пг/мл, а СРБ максимальным - $6,8 \pm 2,4$ мг/л. Статистический анализ с использованием критерия Краскела-Уоллиса подтвердил значимость различий между всеми группами ($p < 0,001$ для всех показателей), а попарное сравнение методом Данна показало статистически значимые различия между каждой парой групп ($p < 0,05$).

Для оценки диагностической значимости воспалительных биомаркеров был проведен ROC-анализ, который показал высокую способность цитокинов дифференцировать детей с тяжелыми формами ДЦП (GMFCS IV-V) от детей с легкими формами (GMFCS I-II). Площадь под ROC-кривой (AUC) составила: для IL-6 - 0,89 (95% ДИ: 0,82-0,96), для TNF- α - 0,92 (95% ДИ: 0,86-0,98), для IL-1 β - 0,84 (95% ДИ: 0,76-0,92), для IL-10 - 0,78 (95% ДИ: 0,68-0,88). Оптимальные пороговые значения для прогнозирования тяжелых форм ДЦП составили: IL-6 $> 10,5$ пг/мл (чувствительность 83%, специфичность 87%), TNF- α $> 14,2$ пг/мл (чувствительность 87%, специфичность 90%), IL-1 β $> 8,1$ пг/мл (чувствительность 80%, специфичность 82%), IL-10 $< 3,2$ пг/мл (чувствительность 73%, специфичность 78%).

Множественный регрессионный анализ с пошаговым включением переменных позволил создать прогностическую модель для оценки тяжести двигательных нарушений у детей с ДЦП. В финальную модель вошли три

наиболее значимых предиктора: IL-6, TNF- α и IL-10. Модель продемонстрировала высокую прогностическую способность с коэффициентом детерминации $R^2 = 0,78$ ($p < 0,001$), что означает, что 78% вариабельности тяжести двигательных нарушений объясняется комбинацией этих трех биомаркеров. Стандартизированные β -коэффициенты составили: для IL-6 - 0,42 ($p < 0,001$), для TNF- α - 0,38 ($p < 0,001$), для IL-10 - -0,25 ($p < 0,01$). На основе полученных данных разработана прогностическая формула: Индекс тяжести = $0,42 \times [IL-6] + 0,38 \times [TNF-\alpha] - 0,25 \times [IL-10] + 2,1$, где концентрации цитокинов выражены в пг/мл. Валидация модели методом перекрестной проверки показала стабильность результатов с незначительным снижением R^2 до 0,74. Дополнительный анализ остатков подтвердил адекватность модели и отсутствие систематических ошибок. Практическое применение индекса показало, что значения менее 15 соответствуют легким формам ДЦП (GMFCS I-II), 15-25 - умеренным (GMFCS III), более 25 - тяжелым формам (GMFCS IV-V) с точностью классификации 82%.

Дополнительно был проведен анализ взаимосвязей между воспалительными маркерами и другими клиническими параметрами. Выявлены значимые корреляции между уровнями цитокинов и наличием эпилептических приступов: у детей с эпилепсией ($n=34$) концентрации IL-6 были выше на 28% ($p < 0,01$), TNF- α - на 31% ($p < 0,001$), IL-1 β - на 24% ($p < 0,05$) по сравнению с детьми без эпилепсии. Анализ связи с когнитивными нарушениями показал, что у детей с умственной отсталостью ($n=48$) уровни провоспалительных цитокинов были значительно выше: IL-6 - $10,8 \pm 4,1$ пг/мл против $6,9 \pm 2,8$ пг/мл у детей с нормальным интеллектом ($p < 0,001$), TNF- α - $15,2 \pm 5,3$ пг/мл против $10,4 \pm 3,9$ пг/мл ($p < 0,001$). Исследование влияния топографических форм ДЦП на уровни воспалительных маркеров выявило наиболее высокие концентрации при спастической тетраплегии по сравнению с диплегией и гемиплегией ($p < 0,01$ для всех сравнений).

Таблица 2.

Уровни воспалительных биомаркеров в зависимости от тяжести двигательных нарушений по GMFCS

Показатель	GMFCS I-II (n=60)	GMFCS III (n=30)	GMFCS IV-V (n=30)	p- значение*
IL-6 (пг/мл)	$5,8 \pm 2,1^a$	$9,3 \pm 3,4^b$	$13,7 \pm 4,8^c$	<0,001
TNF- α (пг/мл)	$8,9 \pm 3,2^a$	$13,8 \pm 4,5^b$	$18,4 \pm 6,1^c$	<0,001
IL-1 β (пг/мл)	$4,2 \pm 1,8^a$	$7,6 \pm 2,7^b$	$10,8 \pm 4,2^c$	<0,001
IL-10 (пг/мл)	$5,8 \pm 2,3^a$	$3,9 \pm 1,6^b$	$2,4 \pm 1,1^c$	<0,001
СРБ (мг/л)	$2,1 \pm 0,9^a$	$4,2 \pm 1,8^b$	$6,8 \pm 2,4^c$	<0,001

*Критерий Краскела-Уоллиса; ^{a,b,c} - различные буквенные индексы указывают на статистически значимые различия между группами при попарном сравнении ($p < 0,05$, критерий Данна)

Обсуждение. Полученные в настоящем исследовании результаты убедительно подтверждают гипотезу о ключевой роли хронического нейровоспаления в патогенезе спастического детского церебрального паралича и его прогрессировании. Выявленное значительное повышение уровней провоспалительных цитокинов IL-6, TNF- α и IL-1 β в сочетании со снижением концентрации противовоспалительного IL-10 у детей с ДЦП по сравнению с контрольной группой свидетельствует о выраженном дисбалансе иммунной системы с преобладанием провоспалительных механизмов над противовоспалительными. Особенно важным представляется установленная прямая корреляция между степенью воспалительной активности и тяжестью клинических проявлений заболевания, что указывает на патогенетическую, а не просто ассоциативную связь между нейровоспалением и двигательными нарушениями при ДЦП.

Патофизиологические механизмы выявленного хронического воспалительного процесса при ДЦП являются многокомпонентными и взаимосвязанными. Персистирующее нейровоспаление, характеризующееся повышенной продукцией провоспалительных цитокинов, может способствовать прогрессированию демиелинизации через активацию матриксных металлопротеиназ и других ферментов, разрушающих миелиновую оболочку нервных волокон. Хроническая воспалительная активация также негативно влияет на процессы нейрогенеза и нейропластичности, подавляя пролиферацию нейральных стволовых клеток и нарушая формирование новых синаптических связей, что критически важно для компенсации поврежденных нервных структур в развивающемся мозге. Активация микроглии, резидентных иммунных клеток центральной нервной системы, под воздействием провоспалительных стимулов приводит к дополнительному высвобождению нейротоксических медиаторов, включая активные формы кислорода, оксид азота и глутамат, что усугубляет повреждение нейронов и олигодендроцитов. Кроме того, хроническое воспаление способствует нарушению целостности гематоэнцефалического барьера через воздействие на эндотелиальные клетки мозговых капилляров, что облегчает проникновение периферических воспалительных клеток и медиаторов в паренхиму мозга, создавая порочный круг воспалительного процесса.

Клиническое значение полученных результатов трудно переоценить, поскольку они открывают новые перспективы для диагностики, мониторинга и

лечения детей с ДЦП. Установленные сильные корреляции между концентрациями воспалительных маркеров и тяжестью двигательных нарушений по шкале GMFCS предполагают возможность использования определения уровней цитокинов для стратификации риска и прогнозирования течения заболевания у конкретного пациента. Разработанная прогностическая модель с точностью 78% позволяет объективно оценить тяжесть состояния ребенка и спрогнозировать его функциональные возможности, что имеет важное значение для планирования реабилитационных мероприятий и информирования родителей о прогнозе. Динамическое определение воспалительных биомаркеров может использоваться для мониторинга прогрессирования заболевания и оценки эффективности проводимой терапии, особенно при применении противовоспалительных и нейропротективных препаратов. Кроме того, выявленные пороговые значения цитокинов могут служить критериями для раннего выявления детей с высоким риском развития тяжелых форм ДЦП, что позволит своевременно начать интенсивную реабилитацию и предотвратить или замедлить прогрессирование двигательных нарушений.

Терапевтические перспективы, открывающиеся на основе полученных результатов, представляются весьма многообещающими и могут кардинально изменить подходы к лечению детей с ДЦП. Результаты исследования обосновывают целесообразность разработки и внедрения противовоспалительной терапии при ДЦП, которая может включать применение селективных ингибиторов провоспалительных цитокинов, таких как моноклональные антитела к TNF- α , IL-6 или их рецепторам, которые уже успешно используются в лечении ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. Перспективным направлением является использование иммуномодулирующих препаратов, способных восстанавливать баланс между про- и противовоспалительными механизмами, включая препараты интерферона, иммуноглобулины для внутривенного введения, а также новые классы препаратов, модулирующих активность регуляторных T-клеток. Особое внимание заслуживают нейропротективные агенты, способные не только подавлять воспалительный процесс, но и стимулировать репаративные процессы в нервной ткани, включая факторы роста нервов, стволовые клетки и их производные, а также препараты, стимулирующие нейрогенез и синаптогенез. Дополнительными терапевтическими мишенями могут стать ферменты воспалительного каскада, включая циклооксигеназу-2, липоксигеназы, фосфолипазу A2, а также сигнальные пути NF- κ B, MAPK и JAK-STAT, играющие ключевую роль в регуляции воспалительного ответа.

Несмотря на значимость полученных результатов, настоящее исследование имеет ряд ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации данных и планировании дальнейших исследований. Одноцентровый дизайн исследования может ограничивать обобщаемость результатов на более широкую популяцию детей с ДЦП, поскольку характеристики пациентов и подходы к лечению могут различаться в разных медицинских центрах и регионах. Отсутствие долгосрочного наблюдения не позволяет оценить динамику изменения воспалительных маркеров во времени и их связь с прогрессированием заболевания, что требует проведения проспективных лонгитудинальных исследований. Необходима валидация разработанных прогностических моделей на независимых выборках пациентов для подтверждения их клинической применимости и точности. Кроме того, в исследовании не учитывались некоторые потенциально важные факторы, такие как генетические полиморфизмы генов цитокинов, влияние сопутствующих заболеваний и принимаемых препаратов на уровни воспалительных маркеров, а также различия в методах реабилитации, которые могли повлиять на результаты. Относительно небольшой размер подгрупп пациентов с тяжелыми формами ДЦП (GMFCS IV-V) может ограничивать статистическую мощность анализа в этих группах. Наконец, поперечный дизайн исследования не позволяет установить причинно-следственные связи между воспалительными процессами и клиническими проявлениями ДЦП, что требует проведения дополнительных экспериментальных и клинических исследований для подтверждения патогенетической роли нейровоспаления в развитии и прогрессировании заболевания.

Выводы

1. У детей со спастическим ДЦП выявлен выраженный дисбаланс воспалительных биомаркеров с преобладанием провоспалительных цитокинов.
2. Установлены сильные корреляции между уровнями IL-6, TNF- α и тяжестью двигательных нарушений по шкале GMFCS.
3. Разработанная прогностическая модель на основе воспалительных маркеров демонстрирует высокую точность в оценке тяжести заболевания.
4. Результаты исследования обосновывают необходимость дальнейшего изучения противовоспалительных подходов в лечении спастического ДЦП.

Литература

1. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol. 2007;49(s109):8-14.

2. Bax M, Goldstein M, Rosenbaum P, et al. Proposed definition and classification of cerebral palsy, April 2005. *Dev Med Child Neurol.* 2005;47(8):571-576.
3. Oskoui M, Coutinho F, Dykeman J, et al. An update on the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. *Dev Med Child Neurol.* 2013;55(6):509-519.
4. Christensen D, Van Naarden Braun K, Doernberg NS, et al. Prevalence of cerebral palsy, co-occurring autism spectrum disorders, and motor functioning - Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, USA, 2008. *Dev Med Child Neurol.* 2014;56(1):59-65.
5. Surveillance of Cerebral Palsy in Europe. Surveillance of cerebral palsy in Europe: a collaboration of cerebral palsy surveys and registers. *Dev Med Child Neurol.* 2000;42(12):816-824.
6. Himmelmann K, Hagberg G, Uvebrant P. The changing panorama of cerebral palsy in Sweden. X. Prevalence and origin in the birth-year period 1999-2002. *Acta Paediatr.* 2010;99(9):1337-1343.
7. Lance JW. The control of muscle tone, reflexes, and movement: Robert Wartenberg Lecture. *Neurology.* 1980;30(12):1303-1313.
8. Reid SM, Carlin JB, Reddihough DS. Using the Gross Motor Function Classification System to describe patterns of motor severity in cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol.* 2011;53(11):1007-1012.
9. Novak I, Morgan C, Adde L, et al. Early, accurate diagnosis and early intervention in cerebral palsy: advances in diagnosis and treatment. *JAMA Pediatr.* 2017;171(9):897-907.
10. Hagberg H, Mallard C, Ferriero DM, et al. The role of inflammation in perinatal brain injury. *Nat Rev Neurol.* 2015;11(4):192-208.
11. Fleiss B, Gressens P. Tertiary mechanisms of brain damage: a new hope for treatment of cerebral palsy? *Lancet Neurol.* 2012;11(6):556-566.
12. Dammann O, Leviton A. Maternal intrauterine infection, cytokines, and brain damage in the preterm newborn. *Pediatr Res.* 1997;42(1):1-8.
13. Wu YW, Colford JM Jr. Chorioamnionitis as a risk factor for cerebral palsy: A meta-analysis. *JAMA.* 2000;284(11):1417-1424.
14. Favrais G, van de Looij Y, Fleiss B, et al. Systemic inflammation disrupts the developmental program of white matter. *Ann Neurol.* 2011;70(4):550-565.
15. Volpe JJ. Brain injury in premature infants: a complex amalgam of destructive and developmental disturbances. *Lancet Neurol.* 2009;8(1):110-124.
16. Shalak LF, Lupton AR, Jafri HS, et al. Clinical chorioamnionitis, elevated cytokines, and brain injury in term infants. *Pediatrics.* 2002;110(4):673-680.

17. Nelson KB, Grether JK, Dambrosia JM, et al. Neonatal cytokines and cerebral palsy in very preterm infants. *Pediatr Res.* 2003;53(4):600-607.
18. Girard S, Kadhim H, Beaudet N, et al. Developmental motor deficits induced by combined fetal exposure to lipopolysaccharide and early neonatal hypoxia/ischemia: a novel animal model for cerebral palsy in very premature infants. *Neuroscience.* 2009;158(2):673-682.
19. Buser JR, Maire J, Riddle A, et al. Arrested preoligodendrocyte maturation contributes to myelination failure in premature infants. *Ann Neurol.* 2012;71(1):93-109.
20. Billiards SS, Haynes RL, Folkerth RD, et al. Myelin abnormalities without oligodendrocyte loss in periventricular leukomalacia. *Brain Pathol.* 2008;18(2):153-163.
21. Yoon BH, Jun JK, Romero R, et al. Amniotic fluid inflammatory cytokines (interleukin-6, interleukin-1beta, and tumor necrosis factor-alpha), neonatal brain white matter lesions, and cerebral palsy. *Am J Obstet Gynecol.* 1997;177(1):19-26.
22. Ellison VJ, Mocatta TJ, Winterbourn CC, et al. The relationship of CSF and plasma cytokine levels to cerebral white matter injury in the premature newborn. *Pediatr Res.* 2005;57(2):282-286.
23. Leviton A, Allred EN, Kuban KC, et al. Microbiologic and histologic characteristics of the extremely preterm infant's placenta predict white matter damage and later cerebral palsy. the ELGAN study. *Pediatr Res.* 2010;67(1):95-101.
24. O'Shea TM, Allred EN, Dammann O, et al. The ELGAN study of the brain and related disorders in extremely low gestational age newborns. *Early Hum Dev.* 2009;85(11):719-725.
25. Colver A, Fairhurst C, Pharoah PO. Cerebral palsy. *Lancet.* 2014;383(9924):1240-1249.
26. Koman LA, Smith BP, Shilt JS. Cerebral palsy. *Lancet.* 2004;363(9421):1619-1631.
27. Ashwal S, Russman BS, Blasco PA, et al. Practice parameter: diagnostic assessment of the child with cerebral palsy: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. *Neurology.* 2004;62(6):851-863.
28. Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, et al. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol.* 1997;39(4):214-223.
29. Wood E, Rosenbaum P. The gross motor function classification system for cerebral palsy: a study of reliability and stability over time. *Dev Med Child Neurol.* 2000;42(5):292-296.

30. Himmelman K, Uvebrant P. The panorama of cerebral palsy in Sweden part XII shows that patterns changed in the birth years 2007-2010. *Acta Paediatr.* 2018;107(3):462-468.
31. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. *Dev Med Child Neurol.* 2007;49(s109):8-14.
32. Sellier E, Platt MJ, Andersen GL, et al. Decreasing prevalence in cerebral palsy: a multi-site European population-based study, 1980 to 2003. *Dev Med Child Neurol.* 2016;58(1):85-92.
33. Wood E, Rosenbaum P. The gross motor function classification system for cerebral palsy: a study of reliability and stability over time. *Dev Med Child Neurol.* 2000;42(5):292-296.
34. Bohannon RW, Smith MB. Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity. *Phys Ther.* 1987;67(2):206-207.
35. Haley SM, Coster WJ, Ludlow LH, et al. *Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)*. Boston: New England Medical Center Hospitals; 1992.